

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PRÉ-PROJETO DE DISSERTAÇÃO
(MESTRADO ACADÊMICO)

GINÚBIO BRAGA FERREIRA

Área de Concentração: Sistemas de Potência

Linha de Pesquisa: Análise e Proteção de Sistemas Elétricos

Tema: Fluxo de Carga Ótimo Aplicado à Rede de Transmissão Híbrida CA/CC: Uma Análise
Heurística por meio do Método PSO

Brasília

2023

GINÚBIO BRAGA FERREIRA

**FLUXO DE CARGA ÓTIMO APLICADO À REDE DE TRANSMISSÃO HÍBRIDA
CA/CC: UMA ANÁLISE HEURÍSTICA POR MEIO DO MÉTODO PSO**

Pré-Projeto de Dissertação (Mestrado Acadêmico) apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília (PPGEE/UnB), como requisito para concorrer ao Processo Seletivo, conforme Edital PPGEE n° 03/2022.

Área de Concentração:

Sistemas de Potência.

Linha de Pesquisa:

Análise e Proteção de Sistemas Elétricos.

Brasília

2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. JUSTIFICATIVA	5
3. OBJETIVOS	6
3.1 Objetivo Geral	6
3.2 Objetivos Específicos	6
4. METODOLOGIA	6
5. PLANO DE TRABALHO	7
6. CRONOGRAMA	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9
ANEXOS	14

[ATUALIZAREI AS PÁGINAS]

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas elétricos de potência modernos são formados pela integração das redes em correntes alternada (CA) e contínua (CC) tendo em vista a expansão das fontes não convencionais e estações conversoras conectadas aos sistemas existentes compostos por fontes de geração hidroelétricas e térmicas despacháveis (MEEGAHAPOLA, 2022; MOHAMMADI, 2020; PARVEEN, 2022; SAMA, 2020). Diante deste contexto, tem surgido uma grande demanda por novos métodos de estudos para análise de redes elétricas no âmbito da transmissão de energia em alta tensão, extra-alta tensão e ultra-alta tensão, para garantir a confiabilidade, segurança, continuidade e disponibilidade do sistema mediante as interconexões entre as redes CA/CC (ACERO, 2021; MESSINA, 2015; NAZARI-HERIS, 2021; WOOD, 2014).

Os estudos de fluxo de carga ótimo (FCO) são primordiais para que os órgãos e agentes do setor elétrico realizem os planejamentos de curto, médio e longo prazo, os projetos de expansão e a operação ótima e segura do sistema elétrico. A aplicação do FCO permite determinar a melhor operação do sistema, com base nas funções custo do combustível (geração térmica despachável) e nas perdas elétricas (linha de transmissão e estação conversora) são essenciais nesses estudos (ABDOLLAHI, 2020; ALSHAMMARI, 2018; HOTZ, 2020; RAHMAN, 2020; RAZA, 2019; UMAR, 2021; WIGET, 2012).

Sabe-se que a tecnologia em transmissão em corrente contínua em alta tensão (em inglês, *High-Voltage Direct Current* - HVDC) vem demonstrando-se como uma alternativa viável para conexão entre a geração de energia elétrica aos grandes centros de cargas, principalmente em países com extensões continentais, como o Brasil. Além disso, pesa contra a transmissão em corrente alternada (*High-Voltage Alternating Current* - HVAC): perda de potência reativa, estabilidade, operação e controle (ALHELOU, 2021; KUNDUR, 1994; MEEGAHAPOLA, 2022; NOVOA, 2017). Nos últimos anos, no Brasil foram construídos quatro elos para interligar as usinas hidroelétricas do Rio Madeira e a de Belo Monte e tem planejamento de outros dois elos para interligar as regiões. Além disso, o país é um importante desenvolvedor mundial de tecnologia HVDC, sendo, pioneiro na transmissão de energia elétrica em ± 600 kV e em ± 800 kV (BANDEIRA, 2018).

Devido aos avanços da Eletrônica de Potência, com o *Voltage Source Converter* (VSC) é possível ter controle independente entre os fluxos de potência ativa e reativa (AYAD, 2020; CHAGAS, 2022; IRNAWAN, 2020; WIGET, 2012). O VSC permite fornecer fluxo positivo ou negativo e assim, regula-se a tensão do sistema. Para sistemas maiores e

interligados, utiliza-se a tecnologia *Line Commutated Converter* (LCC), tendo em vista sua capacidade de transportar potência na ordem de GW por polo. Em sistemas híbridos, as estações conversoras tem a capacidade de controle do fluxo de potência ativo e reativo, entretanto quando ocorre faltas temporárias ou permanentes, o comportamento dinâmico dos componentes não lineares altera o fluxo de carga e, conseqüentemente, acarreta instabilidade na rede de transmissão híbrida CA/CC (BANDEIRA, 2018; LI, 2016; MACHOWSKI, 2020; SAUER, 2018).

Na busca de otimizar os resultados de um problema de fluxo de carga, tem-se aplicado novos métodos de otimização para melhor performance, rapidez e precisão das análises com baixo custo computacional (FREITAS, 2018; RAMOS, 2019; SANTOS, 2017; SANTOS JUNIOR, 2018; SHAWLIN, 2022; SILVA, 2020). O método da Otimização de Enxame de Partícula (em inglês, *Particle Swarm Optimization* - PSO) é um desses métodos que nos últimos anos vem sendo muito aplicado para solução do problema de FCO. O PSO além de ser de fácil implementação, com estruturas computacionais primitivas e operadores matemáticos, possui baixo custo computacional. Basicamente o algoritmo busca a solução ótima por meio da alteração da trajetória das partículas da população e para tal, atualiza-se a velocidade e posição de cada partícula (BAHRANI, 2016; SAMA, 2020; SABER, 2012).

2. JUSTIFICATIVA

Para atender essa alta demanda de redes de transmissão híbridas oriunda do aumento de estações conversoras e a presença de vários Recursos Energéticos Distribuídos (RED) que implicam em diferentes cenários ao longo do sistema já condensado de gerações convencionais, tais como as hidro e termoeletricas, faz-se necessária uma análise do problema de fluxo de carga (PFC) aplicado à rede de transmissão híbrida, pois as cargas, os dispositivos e as fontes em CC devem ser modelados e implementados e incorporados ao problema de fluxo convencional CA (CHAGAS, 2022; HOTZ, 2020; MEEGAHAPOLA, 2022; MOHAMMADI, 2020).

Assim, este pré-projeto busca implementar uma rede de transmissão híbrida e aplicar os métodos iterativos tradicionais de resolução do PFC como, por exemplo, o Newton-Raphson (NR), para em seguida, aplicar um método heurístico como, por exemplo, o PSO, na rede proposta e validá-lo com simulações computacionais em *softwares* de códigos abertos, levando em conta o despacho ótimo de termoeletricas e as perdas no sistema de transmissão

CA/CC e nas estações conversoras (BAHRANI, 2016; SAMA, 2020; SANTOS, 2017; SANTOS JUNIOR, 2018; SABER, 2012; VASCONCELOS, 2021; WIGET, 2012).

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste pré-projeto é estudar o problema de fluxo de carga ótimo aplicado à uma rede de transmissão híbrida CA/CC proposta, baseado nos métodos iterativos convencionais e com aplicação de um método heurístico (PSO) para solução do problema de FCO.

3.2 Objetivos Específicos

Os objetos específicos para alcançar o objeto geral são:

- Implementar uma rede de transmissão híbrida CA/CC a partir de sistemas modelo do *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*;
- Aplicar os métodos iterativos convencionais para resolução de problema de fluxo de carga na rede híbrida;
- Aplicar o método heurístico PSO para solução do PFC aplicado à rede proposta;
- Realizar simulações computacionais para os métodos em códigos abertos, tais como GNU OCTAVE e MATPOWER; e
- Comparar desempenho, convergência e resultados entre os métodos convencionais e o método heurístico.

4. METODOLOGIA

Realizar-se-á revisão bibliográfica sobre temas lineares e transversais a este pré-projeto através de livros, de bancos de dados de revistas, periódicos e jornais especializados em Sistemas Elétricos de Potência, de relevância nacional e internacional, além de dissertações e teses. Durante a elaboração deste pré-projeto, o candidato iniciou sua pesquisa sobre o tema, conforme apresentado nas Referências Bibliográficas.

Produzir-se-á simulações computacionais acerca da rede híbrida de transmissão proposta para efeito de comparação entre os métodos iterativos convencionais e o heurístico de otimização.

Atualmente existem duas abordagens utilizadas para solução do FCO: métodos de programação matemática e os heurísticos. Na abordagem matemática, o objetivo é encontrar soluções de boa qualidade e a convergência, em geral, depende de um ponto inicial. A abordagem por métodos heurísticos é vista como uma estrutura algorítmica (computacional) que pode ser aplicada a problemas de otimização e com poucas modificações, pode ser aplicada a um problema específico (BAHRANI, 2016; SABER, 2012; SAMA, 2020).

Os métodos heurísticos vêm sendo pesquisados para solução do problema de fluxo de carga ótimo. Embora sejam técnicas promissoras, atualmente sua aplicação prática se depara com os produtos do mercado que utilizam os modelos matemáticos, sinalizando um vasto campo de pesquisa e desenvolvimento.

As técnicas heurísticas mais utilizadas na solução do FCO são: *Simulated Annealing* (AS), *Tabu Search* (TS), *Evolutionary Algorithm* (EA) e *Particle Swarm Optimization* (PSO) (BAHRANI, 2016; SABER, 2012). Dentre essas técnicas, escolheu-se o PSO para o problema de FPO na rede híbrida CA/CC tendo em vista ser uma técnica de fácil implantação e baixo custo computacional.

5. PLANO DE TRABALHO

Cumprir-se-á 20 (vinte) horas semanais à pesquisa - regime de tempo parcial, com apoio do empregador, que forneceu uma declaração liberando o candidato para assistir as aulas nos períodos dedicados à pós-graduação, conforme declaração em anexo. Além disso, tem-se a expectativa de cursar 2 (duas) disciplinas por semestre, sendo que as disciplinas Qualidade da Energia Elétrica (2020.2), Eletrônica de Potência (2021.1) e Sistemas de Potência (2021.2) já foram cursadas no PPGEE/UnB, conforme anexo.

Utilizar-se-á as seguintes ferramentas para o desenvolvimento do trabalho:

- Computador com processador Intel® Core™ i7, 4.70 GHz (64 bits) e memória RAM de 16 GB;
- Programas computacionais (GNU OCTAVE e MATPOWER) para simulações.

6. CRONOGRAMA

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os Gráficos de Gantt dos planejamentos das atividades distribuídas semestral e mensalmente, respectivamente, para o período de 2 (dois) anos do curso de mestrado.

ETAPAS	1° SEM.	2° SEM.	3° SEM.	4° SEM.
1. Cursar disciplinas obrigatórias				
2. Cursar disciplinas eletivas				
3. Revisão bibliográfica				
4. Implementação da rede híbrida CA/CC				
5. Aplicação de método iterativo na rede proposta				
6. Aplicação de método heurístico na rede proposta				
7. Coleta de dados das simulações computacionais				
8. Tabulação e análise dos dados				
9. Defesa do pré-projeto				
10. Submissão de artigo para revista/periódico/congresso				
11. Redação da dissertação				
12. Revisão final do texto				
13. Defesa da dissertação				

Tabela 1 - Gráfico de Gantt de execução das atividades distribuídas semestralmente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ABDOLLAHI, A.; GHADIMI, A. A.; MIVEH, M. R.; MOHAMMADI, F.; JURADO, F. **Optimal Power Flow Incorporating FACTS Devices and Stochastic Wind Power Generation Using Krill Herd Algorithm.** *Electronics* 2020, 9, 1043. <https://doi.org/10.3390/electronics9061043>.
- [2] ACERO, F. A.; RIOS, M. A. **Planning a HVDC South American Pacific Electric Interconnection Based on MTDC.** *IEEE Latin America Transactions*, Volume 19, Number 8, pp. 1357-1365, 2021, DOI: 10.1109/TLA.2021.9475866.
- [3] ALHELOU, H. H.; ABDELAZIZ, A. Y.; SIANO, P. **Wide Area Power Systems Stability, Protection, and Security.** Cham: Springer, 2021.
- [4] ALSHAMMARI, K.; ALSIRAJI, H. A.; SHATSHAT, R. E. **Optimal Power Flow in Multi -Terminal HVDC Systems.** 2018 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2018, pp. 1-6, DOI: 10.1109/EPEC.2018.8598298.
- [5] ARAUJO, R. A. **Planejamento da Expansão da Transmissão em Redes Inteligentes usando o Modelo CA, considerando HVDC, Dispositivos FACTS e Compensação Shunt.** Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Campinas: [s.n.], 2017.
- [6] AYIAD, M.; LEITE, H.; MARTINS, H. **State Estimation for Hybrid VSC Based HVDC/AC Transmission Networks.** *Energies* 2020, 13, 4932. <https://doi.org/10.3390/en13184932>.
- [7] BAHRANI, L. T. A.; PATRA, J. C.; KOWALCZYK, R. **Multi-gradient PSO algorithm for economic dispatch of thermal generating units in smart grid.** 2016 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT-Asia), 2016, pp. 258-263, DOI: 10.1109/ISGT-Asia.2016.7796395.
- [8] BANDEIRA, J. H. L. **Análise de Desempenho Dinâmico na Interação CA-CC em Elo de Transmissão em Corrente Contínua.** 2018. 115 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Fortaleza, 2018.
- [9] CHAGAS, G. S. Doctor of Science in Electrical Engineering, **Enhanced Power Flow Methods in Complex Plane for VSC-MTDC Hybrid AC/DC Transmission Grids.** Itajubá: [s.n.], 2022.
- [10] FREITAS, F. D.; RAMOS, A. C. S.; SANTOS JUNIOR, A. C. **Solução do Problema de Despacho Econômico para Sistemas de Geração Térmica Considerando as Perdas no Sistema de Transmissão através de Adaptação Holomórfica de Funções.** Anais do XXII Congresso Brasileiro de Automática (CBA) 2018, Volume 1, Número 1, 2019.
- [11] GLOVER, J. D.; SARMA, M. S.; OVERBYE, T. J. **Power System Analysis and Design.** Stamford: Cengage Learning, 2012.

- [12] GRAINGER, J. J., STEVENSON, W. D. **Power System Analysis**. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2003.
- [13] HOTZ, M.; UTSCHICK, W. **hynet: An Optimal Power Flow Framework for Hybrid AC/DC Power Systems**. IEEE Transactions on Power Systems, Volume 35, Number 2, pp. 1036-1047, 2020, DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2942988.
- [14] HUQ, K. S. S.; HUQ, K. R. **A Technical Review on High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission**. International Journal of Electrical Engineering, Volume 11, Number 1, 2018, pp. 77-85.
- [15] IRNAWAN, R. **Planning and Control of Expandable Multi-Terminal VSC-HVDC Transmission Systems**. Cham: Springer, 2020.
- [16] KHAN, S.; BHOWMICK, S. **Power-Flow Modelling of HVDC Transmission Systems**. Boca Raton: CRC Press, 2023.
- [17] KUNDUR, P. **Power System Stability and Control**. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [18] LI, Y.; YANG D.; LIU, F.; CAO, Y.; REHTANZ, C. **Interconnected Power Systems: Wide-Area Dynamic Monitoring and Control Applications**. Berlin: Springer, 2016.
- [19] LUMBRERAS, S.; ABDI, H.; RAMOS, A. **Transmission Expansion Planning: The Network Challenges of the Energy Transition**. Cham: Springer, 2020.
- [20] MACHOWSKI, J.; LUBOSNY, Z.; BIALEK, J. W.; BUMBY, J. R. **Power System Dynamics: Stability and Control**. Hoboken: John Wiley, 2020.
- [21] MARIN, M. Doctor of Philosophy, **GPU-Enhanced Power Flow Analysis**. Perpignan: [s.n.], 2015.
- [22] MEEGAHAPOLA L.; BU, S.; GU, M. **Hybrid AC/DC Power Grids: Stability and Control Aspects**. Cham: Springer, 2022.
- [23] MESSINA, A. R. **Wide-Area Monitoring of Interconnected Power Systems**. London: Institution of Engineering and Technology, 2015.
- [24] MOHAMMADI, F.; NAZRI, G.-A.; SAIF, M. **A Bidirectional Power Charging Control Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles**. Sustainability 2019, 11, 4317.
- [25] MOHAMMADI, F.; NAZRI, GA.; SAIF, M. **An Improved Mixed AC/DC Power Flow Algorithm in Hybrid AC/DC Grids with MT-HVDC Systems**. Applied Sciences. 2020, 10, 297. <https://doi.org/10.3390/app10010297>.
- [26] MOHAMMADI, F.; RASHIDZADEH, R. **Impact of stealthy false data injection attacks on power flow of power transmission lines—A mathematical verification**. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 142, Part A, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108293>.

- [27] MONTICELLI, A. J. **Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica**. São Paulo: Blücher Ltda, 1983.
- [28] MONTICELLI, A. **State Estimation in Electric Power Systems: A Generalized Approach**. New York: Springer, 1999.
- [29] MOHAMMADI, F., **Network Expansion Planning of Multi-Carrier Energy Systems**, Cham, Switzerland:Springer, Apr. 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60086-0_13
- [30] NOVOA, J. P.; RIOS, M. A. **Conversion of HVAC Lines into HVDC in Transmission Expansion Planning**. International Journal of Energy and Power Engineering, Volume 11, Number 12, 2017, pp. 1088-1094.
- [31] PARVEEN, S.; HAMEED, S.; RAHMAN, H.; RAHMAN, K.; TARIQ, M.; ALAMRI, B.; AHMAD, A. **The Possibility of Enhanced Power Transfer in a Multi-Terminal Power System through Simultaneous AC–DC Power Transmission**. Electronics 2022, 11, 108. <https://doi.org/10.3390/electronics11010108>.
- [32] POWELL, L. **Power System Load Flow Analysis**. McGraw Hill, 2005.
- [33] QIN, N. **Voltage Control in the Future Power Transmission Systems**. Cham: Springer, 2018.
- [34] RAHMAN, M. A.; DATTA, A. **Impact of Stealthy Attacks on Optimal Power Flow: A Simulink-Driven Formal Analysis**. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Volume 17, Number 3, pp. 451-464, 2020, DOI: 10.1109/TDSC.2018.2806969.
- [35] RAMOS, A. C. S.; FREITAS, F. D. **Multibus System Unconstrained Economic Dispatch Problem Solution Via Holomorphic Embedding Method**. Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS), 2019, pp. 1-6, DOI: 10.1109/WCNPS.2019.8896275.
- [36] RAZA, A.; SHAKEEL, A.; ALTALBE, A.; ALASSAFI, M. O.; YASIN, A. R. **Impacts of MT-HVDC Systems on Enhancing the Power Transmission Capability**. Applied Sciences 2020, 10, 242. <https://doi.org/10.3390/app10010242>.
- [37] RAZA A. MUSTAFA, A; ROUZBEHI, K.; JAMIL, M.; GILANI, S. O.; ABBAS, G.; FAROOQ, U.; SHEHZAD, M. N. **Optimal Power Flow and Unified Control Strategy for Multi-Terminal HVDC Systems**. IEEE Access, Volume 7, pp. 92642-92650, 2019, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2925049.
- [38] RIOS, M. A.; ACERO, F. A. **Planning multi-terminal direct current grids based graphs theory**. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Volume 11, Number 1, 2021, pp. 37-46, DOI: 10.11591/ijece.v11i1.pp37-46.
- [39] ROUZBEHI, K.; YAZDI, S. S. H.; MOGHADAM, N. S. **Power Flow Control in Multi-Terminal HVDC Grids Using a Serial-Parallel DC Power Flow Controller**. IEEE Access, Volume 6, pp. 56934-56944, 2018, DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2870943.
- [40] SAADAT, H. **Power System Analysis**. New York: McGraw-Hill, 1999.

- [41] SABER, A. Y. **Economic dispatch using particle swarm optimization with bacterial foraging effect**. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 34, Issue 1, 2012, Pages 38-46, <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2011.09.003>.
- [42] SAMA, S. R.; PAUL, S.; DEY, S. H. N. **An Improved 3-Phase Load Flow for DG Integrated Distribution Systems Based on PSO**. 2020 International Conference on Emerging Frontiers in Electrical and Electronic Technologies (ICEFEET), 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/ICEFEET49149.2020.9186975.
- [43] SANCHEZ, V. S. Master's Thesis, **Control and Simulation of Power Converters for HVDC Grids**. Barcelona: [s.n.], 2019.
- [44] SANTOS, A. C.; FREITAS, F. D.; FERNANDES, L. F. J. **Holomorphic embedding approach as an alternative method for solving the power flow problem**. Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS), 2017, pp. 1-4, DOI: 10.1109/WCNPS.2017.8252933.
- [45] SANTOS, M. S.; BARROS, L. S.; FRANCA, R. L. S.; COSTA, F. B.; STRUNZ K. **Power Flow Analysis of MMC-HVDC System with Margin Voltage and Voltage Droop Control Strategies**. Sociedade Brasileira de Automática, Anais do Simpósio, Brasileiro de Sistemas Elétricos, Volume 1, Number 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2264>.
- [46] SANTOS JUNIOR, A. C.; FREITAS, F. D.; FERNANDES, L. F. J. **An Efficient Starting Point to Adaptive Holomorphic Embedding Power Flow Methods**. Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS), 2018, pp. 1-5, DOI: 10.1109/WCNPS.2018.8604381.
- [47] SAUER, P. W.; PAI, M. A.; CLOW, J. H. **Power System Dynamics and Stability: With Synchronphasor Measurement and Power System Toolbox**. Hoboken: John Wiley, 2018.
- [48] SHAWLIN, S. S. Master of Applied Science in Electrical Engineering and Computer Science, **Sparse Matrix Based Power Flow Solver for Real-Time Simulation of Power System**. Toronto: [s.n.], 2022.
- [49] SHAWLIN, S. S.; MOHAMMADI, F.; REZAEI-ZARE, A. **GPU-Accelerated Sparse LU Factorization for Concurrent Analysis of Large-Scale Power Systems**. 2022 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2022 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 2022, pp. 1-5, DOI: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope54979.2022.9854600.
- [50] SHAWLIN, S. S.; MOHAMMADI, F.; REZAEI-ZARE, A. **GPU-Based DC Power Flow Analysis Using KLU Solver**. 2022 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2022 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 2022, pp. 1-5, DOI: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope54979.2022.9854563.

- [51] SHERTUDKE, H. M. **Power Systems Analysis Illustrated with MATLAB® and ETAP®**. Boca Raton: CRC Press, 2019.
- [52] SHOKOOHFAR, M. R. Master of Energy and Environmental Engineering, **AC and DC systems interaction-opportunities and challenges of exchanging system services**. Trondheim: [s.n.], 2018.
- [53] SHUKLA, A.; KESHERWANI, S.; SINGH, S. N. **Efficient holomorphic based approach for unit commitment problem**. 2016 National Power Systems Conference (NPSC), 2016, pp. 1-6, DOI: 10.1109/NPSC.2016.7858923.
- [54] SILVA, L. R. J. R.; FREITAS, F. D. **Investigação de métodos numéricos com ordens de convergência elevadas aplicados ao Problema de Despacho Econômico de Redes Elétricas com Múltiplas Barras**. Anais do XXIII Congresso Brasileiro de Automática (CBA) 2020, Volume 2, Número 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.48011/asba.v2i1.1657>.
- [55] UMAR, S.; FELEMBAN, M. **Rule-Based Detection of False Data Injections Attacks against Optimal Power Flow in Power Systems**. Sensors 2021, 21, 2478. <https://doi.org/10.3390/s21072478>.
- [56] VASCONCELOS, L. A.; PASSOS FILHO, J. A.; MARCATO, A. L. M.; JUNQUEIRA, G. S. **A Full-Newton AC-DC Power Flow Methodology for HVDC Multi-Terminal Systems and Generic DC Network Representation**. Energies 2021, 14, 1658. <https://doi.org/10.3390/en14061658>.
- [57] WIGET, R.; ANDERSSON, G. **Optimal power flow for combined AC and multi-terminal HVDC grids based on VSC converters**. 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2012, pp. 1-8, DOI: 10.1109/PESGM.2012.6345448.
- [58] WOOD, A. J.; WOLLENBERG, B. F.; SHEBLE, G. B. **Power Generation, Operation, and Control**. Hoboken: John Wiley, 2014.